

ID del documento: SAI-Vol.1.N.1.006.2023

Tipo de artículo: Investigación

Atención Gerontológica desde el Trabajo Social

Gerontological Care from Social Work

Autores:

Luis David Bastidas González¹

¹Luis David Bastidas González, Universidad Estatal de Milagro,
davidbastidasg1@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0003-3060-4342>

Corresponding Author: *Luis David Bastidas González*, davidbastidasg1@gmail.com

Reception date: 19-junio-2023

Acceptance: 16-agosto-2023

Publication: 31-agosto-2023

How to cite this article:

Bastidas González, L. D. (2023). Atención Gerontológica desde el Trabajo Social. Sapiens Discoveries International Journal, 1(1), 1-7. <https://sapiensdiscoveries.com/index.php/SDIJ/article/view/25>

Resumen

El proceso de envejecimiento de una persona requirió atenciones especializadas que le permitieran mejorar su adaptación a los cambios naturales en su estado físico, así como a las modificaciones en los roles asignados por las creencias sociales según su edad y el cumplimiento de las expectativas asociadas. Por ello, el objetivo de esta investigación fue establecer la atención que brindó el Trabajo Social en la salud integral de los adultos mayores del Centro Gerontológico Santa Gema de Galgani. Este estudio tuvo un enfoque cualitativo, descriptivo, exploratorio y analítico, fundamentándose en teorías e investigaciones previas sobre la temática. La recopilación de datos se llevó a cabo mediante herramientas virtuales, utilizando la técnica de la encuesta, cuyo instrumento fue un cuestionario aplicado por internet y de manera directa a 50 adultos mayores del Centro Gerontológico Santa Gema de Galgani, ubicado en la parroquia Abdón Calderón del cantón Portoviejo. La gestión del Trabajo Social en el área gerontológica permitió comprender que cada proceso realizado debía canalizar las necesidades más complejas de los adultos mayores. Para ello, el profesional gestionó de manera recurrente el conocimiento adquirido a lo largo de su experiencia profesional.

Palabras clave: Trabajo Social; Adulto mayor; Salud integral; Envejecimiento; sistema Metodológico

Abstract

The aging process of a person required specialized care that would allow them to improve their adaptation to the natural changes in their physical state, as well as to the modifications in the roles assigned by social beliefs according to their age and the fulfillment of the associated expectations. Therefore, the objective of this research was to establish the care provided by Social Work in the integral health of older adults at the Gerontological Center Santa Gema de Galgani. This study had a qualitative, descriptive, exploratory and analytical approach, based on theories and previous research on the subject. The data collection was carried out through virtual tools, using the survey technique, whose instrument was a questionnaire applied online and directly to 50 older adults of the Gerontological Center Santa Gema de Galgani, located in the parish of Abdón Calderón in the canton of Portoviejo. The management of Social Work in the gerontological area made it possible to understand that each process carried out should channel the most complex needs of older adults. For this, the professional recurrently managed the knowledge acquired throughout his professional experience.

Keywords: Social Work; Older adult; Integral health; Aging; Methodological system

1. INTRODUCCIÓN

Según lo expuesto por Ander-Egg (2017), el Trabajo Social se considera una profesión, ya que facilita la promoción de principios fundamentales en las personas, basándose en los derechos humanos y la justicia social. Para ello, emplea teorías relacionadas con el comportamiento y los sistemas sociales. Su enfoque principal radica en la solución de problemáticas sociales, la mejora de las relaciones humanas, la transformación social y el fortalecimiento de la autonomía individual.

Por su parte, la Federación Internacional de Trabajadores Sociales (2016) señala que esta disciplina, además de ser una profesión basada en la práctica, también constituye un campo académico. Su propósito es impulsar el desarrollo y la transformación social, fortalecer la cohesión entre individuos y promover la autonomía de las personas. El Trabajo Social se fundamenta en principios esenciales como la justicia social, los derechos humanos, la responsabilidad colectiva y el respeto a la diversidad. Además, integra conocimientos provenientes de las ciencias sociales, las humanidades y los saberes indígenas, con el fin de abordar desafíos cotidianos y mejorar el bienestar de las personas.

En el contexto ecuatoriano, la carrera de Trabajo Social ha experimentado un notable crecimiento dentro de la oferta educativa de universidades públicas y privadas. Estas instituciones forman profesionales con una perspectiva humanista, orientados al desarrollo social. En este sentido, la Universidad de Cuenca (2019) establece que el objetivo central de la carrera es capacitar a los estudiantes para analizar, planificar y aplicar enfoques teóricos y metodológicos en la investigación e intervención de la realidad social. Todo ello con el propósito de transformar problemáticas que afectan a individuos, grupos y comunidades (p. 13). Este proceso se desarrolla en diversos niveles territoriales, contribuyendo a la construcción de una sociedad más equitativa y justa. La formación en Trabajo Social se centra en la persona como eje principal, reconociendo la diversidad social del país y promoviendo el ejercicio de los derechos en distintos ámbitos, tales como el bienestar biopsicosocial, cultural, político y económico.

En cuanto a la noción de adulto mayor, este término ha reemplazado denominaciones previas como "tercera edad" o "anciano", aludiendo a individuos cuya edad se manifiesta fisiológicamente. La vejez, considerada la última fase del ciclo vital, sucede a la adultez y antecede el fallecimiento. Durante este periodo, el organismo y las capacidades cognitivas experimentan un deterioro progresivo. Según Ramos et al. (2016), la vejez comienza a partir de los 70 años; sin embargo, en Ecuador se reconoce como adultos mayores a quienes han alcanzado los 65 años.

Cabe destacar que el concepto de adulto mayor se popularizó en la primera década del siglo XXI con el fin de reemplazar términos que podían ser percibidos como discriminatorios. En varios países, la edad para definir esta etapa se vincula con el fin de la vida laboral, situándose generalmente entre los 60 y 65 años.

Por otro lado, la Organización Panamericana de la Salud (2019) describe el envejecimiento saludable como un proceso conformado por distintas etapas de la vida del adulto mayor. En la misma línea, Manzo (2002, p. 4) lo define como un envejecimiento libre de discapacidades, tanto físicas como mentales. Este concepto resalta el impacto de diversas variables a lo largo de la vida de la persona, reflejándose en su estado nutricional, físico y cognitivo. Según la OPS, un envejecimiento saludable no implica necesariamente la ausencia de enfermedades, sino que hace referencia a la capacidad del individuo para mantenerse activo y consciente de sus funciones motoras y cognitivas.

2. METODOLOGÍA

Esta investigación, de carácter descriptivo, se basó en hallazgos que permitieron definir su objeto de estudio, adoptando un enfoque cualitativo, descriptivo y analítico. Su fundamento radicó en teorías e investigaciones previas sobre el tema, lo que permitió abordar las diversas variables identificadas en la literatura revisada. La recopilación de datos se llevó a cabo mediante herramientas virtuales, empleando la técnica de la encuesta, cuyo instrumento fue un cuestionario administrado a través de Google Forms. Este fue aplicado directamente a los adultos mayores del Centro Gerontológico Santa Gema de Galgani, ubicado en la parroquia Abdón Calderón del cantón Portoviejo.

3. RESULTADOS

Nº	Preguntas	Respuestas
Entrevista 1	¿Cómo se siente Ud. dentro del Centro Gerontológico Santa Gema de Galgani?	Los adultos mayores expresan que se sienten bien en el centro gerontológico. Aunque no es un hogar con su familia de origen, han construido lazos con sus compañeros, a quienes consideran parte de su familia. Esta convivencia les permite adaptarse mejor a su entorno. <i>(Adultos Mayores)</i>
Entrevista 2	¿Qué tipo de actividades físicas, recreativas y terapéuticas realiza Ud. dentro del Centro gerontológico Santa Gema de Galgani?	Se llevan a cabo actividades dirigidas por profesionales con el objetivo de mejorar la salud integral de los adultos mayores. Entre ellas se incluyen ejercicios de flexibilización, resistencia cardiovascular y fortalecimiento. Sin embargo, algunos participantes encuentran ciertas actividades difíciles debido a su edad, aunque mantienen

		una actitud optimista al realizarlas, reconociendo sus beneficios para la salud. (<i>Adultos Mayores</i>)
Entrevista 3	¿Cuándo Ud. presenta un problema de salud, dónde acude en primera instancia para que su dolencia sea atendida?	Los adultos mayores mencionan que, en caso de presentar una dolencia, recurren en primera instancia a la coordinadora del centro. No obstante, un grupo significativo busca apoyo en la Trabajadora Social, debido a la conexión afectiva que han desarrollado con ella. (<i>Adultos Mayores</i>)
Entrevista 4	¿Considera Ud. que la alimentación que recibe dentro del centro gerontológico va acorde con el requerimiento de sus necesidades?	En cuanto a la alimentación, los adultos mayores expresan satisfacción, destacando su variedad y sabor. Afirman que se sienten cómodos, ya que tienen opciones disponibles al momento de consumir los alimentos, lo que les recuerda la experiencia de estar en casa. (<i>Adultos Mayores</i>)
Entrevista 5	Referente a la visita familiar o de amigos, ¿siente la necesidad de que a usted también lo visiten?	La mayoría de los adultos mayores señalan que ya no sienten la necesidad de recibir visitas. Expresan que, en muchos casos, se han sentido abandonados por sus familiares, pero encuentran apoyo en los miembros del centro gerontológico, a quienes consideran su nueva familia. (<i>Adultos Mayores</i>)

4. DISCUSIÓN

El proceso de envejecimiento es una etapa inevitable en la vida de todo ser humano, caracterizada por transformaciones físicas, aunque estas no se vinculan exclusivamente a una edad determinada, símbolos específicos o un contexto social universal. En cada cultura, el concepto de "anciano" se construye de manera particular, sin depender necesariamente de las condiciones físicas o enfermedades. En este marco, el rol del Trabajador Social cobra relevancia, ya que, según el Centro Latinoamericano de Trabajo Social (2017), se debe considerar la inclusión de las personas mayores en los procesos de planificación social, valorando sus historias, costumbres y experiencias. Esto permite generar transformaciones y fortalecer sus capacidades para que puedan asumir liderazgo en su vida y en la sociedad (p. 32).

Desde esta perspectiva, el liderazgo adecuado en la adultez mayor posibilita la asunción de nuevos roles dentro del entorno en el que se desenvuelven, promoviendo la aplicación de estrategias de intervención. En este sentido, Moran (2018) resalta la importancia de la participación activa de las personas mayores en el desarrollo y ejecución de planes estratégicos, subrayando su papel como actores fundamentales en el hogar y en la comunidad. De este modo, se espera que contribuyan a su entorno mediante acciones ciudadanas concretas.

Por otro lado, el Trabajador Social debe desempeñar un papel clave como facilitador del bienestar en la población adulta mayor, a través de un enfoque de acción orientado a la intervención social. Murillo y Rapso (2014) destacan que el Trabajo Social con esta población debe trascender hacia su contexto familiar y social, impulsando cambios que permitan afrontar de manera efectiva las diversas situaciones que puedan surgir. En este contexto, la familia se convierte en un pilar fundamental, ya que su apoyo contribuye a reducir riesgos en el entorno y a potenciar las habilidades del adulto mayor.

Finalmente, el Trabajo Social gerontológico tiene un impacto significativo en la intervención social de los adultos mayores. Navarro (2017) enfatiza que la contribución del Trabajo Social en el ámbito gerontológico se extiende a múltiples dimensiones, incluyendo la atención directa a los individuos, la formulación e implementación de políticas públicas relacionadas con el envejecimiento, así como la planificación y gestión de programas dirigidos a esta etapa de la vida.

En conclusión, el profesional en Trabajo Social desempeña una labor esencial en la mejora de la calidad de vida de las personas mayores, llevando a cabo acciones concretas que favorecen su inclusión, autonomía y bienestar dentro de la sociedad.

5. CONCLUSIÓN

La gerontología examina el proceso de envejecimiento desde una perspectiva integral. En este sentido, el estudio evidenció que el Trabajo Social, a lo largo de su evolución, ha desempeñado un papel clave en la implementación de políticas sociales, especialmente en contextos donde las desigualdades son más evidentes, como en el ámbito gerontológico. En este sector, la falta de protección para el adulto mayor es una realidad, lo que resalta la importancia de la labor de estos profesionales.

En los centros gerontológicos, las personas mayores enfrentan cambios que surgen de la convivencia con otros, lo que permite al profesional en Trabajo Social orientar su intervención hacia un grupo en condiciones similares. Su labor busca promover el bienestar integral de los adultos mayores, facilitando espacios de interacción y fortaleciendo sus relaciones dentro del contexto social.

La gestión del Trabajo Social en este campo demuestra que cada intervención debe abordar las necesidades más complejas de los adultos mayores. Para ello, el profesional combina el conocimiento adquirido en su formación académica con la experiencia obtenida en el ejercicio de su labor, permitiendo una respuesta más efectiva a los desafíos que surgen en el trabajo gerontológico.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Centro Latinoamericano de Trabajo Social. (2017). ELATS. <https://www.celats.org/11-noticias/42-atencion-al-adulto-mayor-trabajo-social-gerontologico>
- Código Deontológico de Trabajo Social. (2012). *cg Trabajo Social*. (C. G. Social, Editor, C. A. Gráficas, Productor, y C&M Artes Gráficas) doi:ISBN- 13: 978-84-616-1655-8
- Ezequiel Ander-Egg. (2017). *Abaco en Red*. Obtenido de <https://abacoenred.com/wp-content/uploads/2017/05/Diccionario-de-trabajo-social-Ander-Egg-Ezequiel.pdf>
- Federacion Internacional de Trabajadores Sociales. (2016). IFSW. <https://www.ifsw.org/what-is-social-work/global-definition-of-social-work/definicion-global-del-trabajo-social/>
- INEC, P. D. (2019). INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS. Obtenido de <https://www.ecuadorencifras.gob.ec/proyecciones-poblacionales/>
- Manzo de Zuñiga, S. G. (2002). *Envejecimiento saludable*. Organización Mundial de la Salud, 4.
- Moran, M. P. (2018). *revistafacso*. <http://revistafacso.ucentral.cl/index.php/rumbos/article/view/203/197>
- Murillo Gonzales , A. C., y Rapso Brenes, M. (2014). *TS UCR*. <http://www.ts.ucr.ac.cr/binarios/congresos/reg/slets/slets-018-027.pdf>
- Navarro, N. (2017). *Revista Trabajo Social*. Obtenido de <https://revista.trabajosocial.or.cr/index.php/revista/article/view/319/413>
- Organizacion Mundial de la Salud . (2018). OMS. <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/envejecimiento-y-salud>
- Organización Pamericana de la Salud. (2019). *Evejecimiento*.
- Ramos, M. A., Yordi, G. M., y Miranda, R. M. (2016). *El envejecimiento activo: importancia de su promoción para sociedades envejecidas*. 2(4) 125-132
- Universidad de Cuenca. (2019). Ucuena. <https://www.ucuenca.edu.ec/jurisprudencia/carreras/carrera-de-trabajo-social>

Declaración de Conflicto de Intereses: Los autores declaran que no presentan conflictos de intereses relacionados con este estudio y confirman que todos los procedimientos éticos establecidos por esta revista han sido rigurosamente respetados. Asimismo, garantizan que este trabajo es inédito y no ha sido publicado, ni parcial ni totalmente, en ninguna otra revista académica.